

РАЗРАБОТКА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛЯНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ПРИ РАЗНЫХ НАГРУЗКАХ В ЦЕПИ

© 2025 Хисматуллин А.С., Хасанов Д.Д.

В данной работе выполнено исследование температурного поля в системе охлаждения трансформаторного масла при разных нагрузках. Представлена созданная установка испытательного стенда, предназначенного для исследования температурного поля. Показан и описан принцип работы испытательного стенда по определению вклада, вносимого барботажем в общий процесс теплообмена. Представлены результаты проведенных опытов, показывающие перемешивание масла, вызываемого барботированием всплывающих пузырьков. В ходе работы был определен оптимальный режим работы силового масляного трансформатора на созданной лабораторной модели. Исследование имеет как научное, так и прикладное значение, поскольку открывает возможности для создания новых разновидностей систем охлаждения промышленных установок.

Ключевые слова: масляный трансформатор, нагрузка, теплопроводность, барботаж.

Введение. Силовые масляные трансформаторы широко используются в различных областях: энергетике, промышленности, городских сетях, транспорте [1-3].

Основная причина выхода из строя силовых масляных трансформаторов – это старение изоляции. Это комплексный процесс, который развивается со временем и обусловлен рядом факторов:

- тепловое старение: нагрев является естественным следствием работы трансформатора. Длительное воздействие повышенной температуры приводит к деградации изоляционных материалов. Происходит постепенное разрушение молекулярных связей, что снижает диэлектрическую прочность изоляции.

- электрические нагрузки: перегрузки, короткие замыкания, грозовые разряды и другие переходные процессы создают повышенные электрические напряжения в изоляции. Эти воздействия ускоряют процессы старения и могут приводить к пробоям.

- влажность: попадание влаги в трансформаторное масло и на изоляцию резко снижает их диэлектрические свойства. Это может произойти из-за негерметичности уплотнений, конденсации влаги из воздуха, или использования некачественного масла.

Когда изоляция теряет свою диэлектрическую прочность, она становится более уязвимой к электрическим воздействиям. Это может привести к:

- пробую изоляции: возникновение проводящего канала между обмотками, между обмоткой и сердечником, или между обмоткой и корпусом. Это вызывает короткое замыкание, что приводит к резкому увеличению тока и, как следствие, к дальнейшему разрушению трансформатора.

- перегреву: поврежденная изоляция может стать причиной образования локальных зон перегрева, которые ускоряют деградацию других изоляционных материалов и могут привести к возгоранию.

Таким образом, в основном пробой и перегрев являются основными причинами выхода из строя силового масляного трансформатора, а значит актуальность работы заключается в совершенствовании систем мониторинга и диагностики для своевременного обнаружения предпосылок к пробую и критическому перегреву.

Особенно остро проблема проявляется в системах электроснабжения в часы пик и при температуре окружающей среды более 40 °С, когда система охлаждения не справляется с охлаждением трансформаторного масла.

Важным вопросом является проблема диагностики состояния трансформаторного масла на практике, возможность заранее определить остаточный ресурс изоляции с помощью непрерывного мониторинга температуры и загазованности, позволяющее своевременно принимать решения по обслуживанию и ремонту масляного трансформатора.

Целью работы является определение температурного поля в трансформаторном масле в зависимости от нагрузки, а также исследовать влияние барботажа инертным газом для уменьшения перегрева.

Теоретическая часть. Для оценки нестационарного теплового режима используется уравнение теплопроводности:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \cdot \nabla^2 T \quad ,$$

где $a = \frac{\lambda}{\rho \cdot c_p}$ - коэффициент температуропроводности трансформаторного масла – это

основной параметр, характеризующий скорость выравнивания температуры в трансформаторном масле за счёт теплопроводности. Она количественно определяет, насколько быстро тепло или вещество диффундируют через среду;

λ – коэффициент теплопроводности масла;

ρ – плотность;

c_p – удельная теплоёмкость.

Большее значение коэффициента температуропроводности означает более быструю диффузию.

Согласно справочным данным [4], средние значения минерального трансформаторного масла запишем таблицу 1.

Таблица 1. Средние значения для минерального трансформаторного масла

Параметр	при 20°С	при 80°С
Теплопроводность	0.12 – 0.14 Вт/(м·К)	0.11 – 0.13 Вт/(м·К)
Плотность	850–900 кг/м ³	800–850 кг/м ³
Теплоёмкость	1880–2000 Дж/(кг·К)	2100–2250 Дж/(кг·К)

Лапласиан $\nabla^2 T$ характеризует неоднородность температурного поля и интенсивность теплового потока из зон перегрева в холодные области.

При работе трансформатора происходит нагрев обмоток трансформатора, соответственно лапласиан $\nabla^2 T$ преобразуется в вид:

$$\nabla^2 T = \frac{q_{\text{трансф}}}{\lambda} - \frac{\rho \cdot c_p}{\lambda} \cdot \frac{\partial T}{\partial t} \quad ,$$

где $q_{\text{трансф}}$ - тепловая мощность обмоток, λ - теплопроводность масла.

Описание установки. В лабораторной установке использовали трансформатор ОСМ1-0,1 220/5-36 0,1кВА, помещенный внутрь 40 л банки и залитый трансформаторным маслом Т 1500. Над трансформатором подведен Т-образный

барботер, по которому подводится инертный газ, циркулирующий по замкнутому циклу. Основным элементом подачи инертного газа в бак трансформатора является компрессор, обеспечивающий его поступление через соответствующую подводящую линию. В результате в трансформаторном масле формируется поток диспергированных пузырьков инертного газа. Подъем пузырьков вверх обусловлен действием архимедовой силы, при этом в процессе их движения осуществляется перемешивание не равномерно нагретых слоев трансформаторного масла.

По достижении верхней зоны бака газ выводится через коллектор, соединённый с трубопроводом, и направляется в радиаторный блок. Радиатор оснащён вентиляторами, создающими поток воздуха для обеспечения принудительного охлаждения поверхности теплообменных элементов. Это приводит к снижению температуры проходящего через радиатор воздушного потока.

После охлаждения инертный газ возвращается по замкнутому контуру на вход компрессора и вновь подаётся в трансформатор, что обеспечивает непрерывность процесса. Таким образом, вся система функционирует как комбинированный теплоперемешивающий контур, включающий стадию активного теплообмена между горизонтальными неравномерно нагретыми слоями трансформаторного масла, а также стадию отвода тепла через стенки резервуара из-за увеличения поверхности теплообмена.

Рис. 1. Модель установки: 1- бак с трансформатором и трансформаторным маслом, 2 – расширительный бак, 3 – регулируемый компрессор, 4 – термометры электронные, 5 – сопротивления, 6 – радиатор с куллерами, 7 – трубки для циркуляции газа

Результаты экспериментов. На рисунках 2 и 3 представлены графики изменения температуры трансформатора при его работе с различной нагрузкой.

Во всех опытах отмечается монотонный рост температуры во времени, что свидетельствует о накоплении тепла в системе при постоянной работе трансформатора. Однако характер кривых позволяет выделить несколько ключевых особенностей. Наибольший нагрев фиксируется в центральной части трансформатора, что объясняется концентрацией тепловыделяющих элементов. Температура над и под трансформатором также возрастает, но менее интенсивно, что связано с теплообменом с внешней средой в этих зонах.

Рис. 2. Графики температурного поля в трансформаторном масле при нагрузке на вторичной обмотке трансформатора 0,15 Ом

Рис. 3. Графики температурного поля в трансформаторном масле при нагрузке на вторичной обмотке трансформатора 0,5 Ом

Зависимость температуры от нагрузки проявляется в скорости её возрастания: при более высоких нагрузках кривые становятся более крутыми, что связано с увеличением тепловыделения. В отдельных случаях наблюдается стабилизация температуры в верхней части трансформатора, что может быть обусловлено достижением равновесия между выделением тепла и его отводом.

В каждой серии экспериментов проведены по 10 опытов, определены погрешности, построены асимптотические кривые и с помощью программы MatLab подобраны уравнения, (показаны на графиках) по которому изменяется температурное поле.

Результаты экспериментов подтверждают, что новая система охлаждения способна снизить темпы нагрева трансформатора по сравнению с традиционными решениями. Однако её эффективность требует дальнейшей оптимизации, особенно при работе на максимальных нагрузках, когда температура локально возле трансформатора превышает 40 °С. Для надёжной работы трансформатора также важно предотвращать условия, ведущие к парообразованию и термическому разложению масла, используя комплексный мониторинг и современные системы охлаждения. Поэтому для предотвращения перегрева и повышения надёжности системы целесообразно внедрить автоматизированный контроль температуры. Например, использовать реле, срабатывающего при превышении порога в 40 °С, позволит оперативно запускать дополнительные средства охлаждения, такие как компрессор.

На рисунке 4 показаны опыты с всплывающим инертным газом, всплывающий в виде пузырьков диаметра 0.3 – 0.6 мм со скоростью 0,02 м/с. Барботер в установке установлен сразу над трансформатором, на глубине 20 см от поверхности трансформаторного масла.

Рис. 4. Графики температурного поля в трансформаторном масле при наличии всплывающих пузырьков и нагрузке трансформатора на 0.5 Ом

Заключение. Сравнив рисунок 4 с рисунками 2 и 3, мы видим, что:

- благодаря барботажу, температурное поле в резервуаре над трансформатором и в средней части трансформатора почти одинаково изменяется, это говорит о том, что несмотря на то, что пузырьки всплывают над трансформатором, они создают конвективные потоки в трансформаторном масле не только там, где всплывает инертный газ, но и ниже, т.е. в масле образуются конвективные потоки, доходящие до средней рабочей области трансформатора, таким образом, происходит локальное охлаждение "горячих точек";

- в момент времени эксперимента 5 ч., локальная температура в верхней и средней рабочей области при барботаже на 1 – 2 °С ниже, чем без барботажа;

- как видно на рис. 2 и 3, тепло распределяется слоями, и чем ниже, тем меньше градиент теплообмена через стенки резервуара, а при барботаже инертным газом увеличивается площадь теплообмена, таким образом, предотвращая перегрев масла;

- вклад в общий теплоотвод при барботаже инертным газом составляет менее 1% по сравнению с конвекцией масла.

Полученные данные могут быть использованы для моделирования термодинамических процессов [5-9] и разработки более совершенных систем охлаждения, обеспечивающих устойчивую работу трансформаторов в широком диапазоне нагрузок.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Фокеев, А. Е. Измерительный комплекс для определения режима работы силовых трансформаторов / А. Е. Фокеев, М. Л. Новоселов // Интеллектуальные системы в производстве. 2020. – Т. 18. – № 3. – С. 33-40.
2. Канюгин, О. И. Стратегия обслуживания силовых трансформаторов в сельских электрических сетях 10кВ по результатам диагностирования/ О. И. Канюгин, Н. Л. Макарова // Вестник Чувацкого университета. – 2016. – № 3. – С. 58-67. – EDN WLWSTR.
3. Моделирование стационарного теплового режима масляного трансформатора с примирением ПК ANSYS / В. О. Кропотин, С. С. Гиршин, В. Н. Горюнов [и др.] // Актуальные вопросы энергетики. – 2021. – Т. 3. – № 1. – С. 37-42.
4. Свойства трансформаторного масла [Электронный ресурс]. – URL: <https://infotables.ru/materialy/52-svoystva-zhidkостей/510-svoystva-transformatornogo-masla-tablitsa> (дата обращения 14.09.2025).
5. Хисматуллин, А. С. Методика технического обслуживания и ремонта промышленных силовых трансформаторов по техническому состоянию / А. С. Хисматуллин, А. Х. Вахитов, А. А. Феоктистов // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 2-2. – С. 308-313.
6. Усовершенствование методов диагностики масляных трансформаторов / А. И. Исмоилов, Ш. Д. Каримов, Б. Е. Крамарчук, А. С. Хисматуллин // Наука и бизнес: пути развития. – 2021. – № 4 (118). – С. 123-125.
7. Khismatullin, A. S. Automated software to determine thermal diffusivity of oilgas mixture / Khismatullin A. S. // Journal of Physics: Conference Series. – 2018. – P. 052013.
8. Новаш, И. В. Расчет параметров модели трехфазного трансформатора из библиотеки MatLab-Simulink с учетом насыщения магнитопровода / И. В. Новаш, Ю. В. Румянцев // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – 2015. – № 1. – С. 12-24. – EDN TQSVSH.
9. Шарафутдинов, Р. Ф. Исследование температурного поля окрестности перфорированных интервалов в стволе работающей скважины / Р. Ф. Шарафутдинов, Р. А. Валиуллин, А. Ш. Рамазанов [и др.] // Каротажник. – 2025. – № 1 (333). – С. 107-118.

Поступила в редакцию 15.09.2025 г., рекомендована к печати 02.10.2025 г.

DEVELOPMENT OF A TEST BENCH FOR STUDYING THE TEMPERATURE FIELD IN THE COOLING SYSTEM OF AN OIL TRANSFORMER UNDER VARIOUS LOADS IN THE CIRCUIT

KHismatullin A.S., KHasanov D.D.

In this paper, a study of the temperature field in the transformer oil cooling system under different loads is performed. A created test bench setup designed to study the temperature field is presented. The operating principle of the test bench for determining the contribution made by bubbling to the overall heat exchange process is shown and described. The results of the experiments are presented, showing the mixing of oil caused by bubbling of rising bubbles. During the work, the optimal operating mode of the power oil transformer was determined on the created laboratory model. The study has both scientific and applied significance, since it opens up opportunities for creating new varieties of cooling systems for industrial installations.

Keywords: oil transformer, load, thermal conductivity, bubbling.

Хисматуллин Азат Салаватович

кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры электрооборудования и автоматизации промышленных предприятий ФГБОУ ВО «Уфимский нефтяной технический университет»,
Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават.
E-mail: hism5az@mail.ru

KHismatullin Azat Salavatovich

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Electrical Equipment and Automation of Industrial Enterprises of Ufa Oil Technological University,
Russian Federation, Republic of Bashkortostan, Salavat.

Хасанов Динар Дамирович

студент ФГБОУ ВО «Уфимский нефтяной технический университет»,
Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават.
E-mail: khasanov.dinar.2004@gmail.com

KHasanov Dinar Damirovich

Student of the Ufa Oil Technological University,
Russian Federation, Republic of Bashkortostan, Salavat.